

Борисова О. О., Борисова Н. В.,
ДВНЗ «Переяслав–Хмельницький державний
педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ВИВЧАЄМО АМЕРИКАНСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ДОСВІД

Інтеграція України в європейське і світове співробітництво передбачає реформування та удосконалення вищої освіти, що неможливе без активного переходу на сучасні методи роботи, обмін інформацією, вивчення і трансляції педагогічного досвіду інших країн.

Особливістю сучасної системи освіти є співіснування двох стратегій організації навчання – традиційної та інноваційної. Інноваційне навчання орієнтоване на формування готовності особистості до динамічних змін в соціумі за рахунок розвитку здібностей до творчості, здатності до співпраці. Пріоритетом є вчитися навчатися. Це є характерною особливістю освітньої системи передових країн, зокрема й американської.

Процес оновлення методів навчання і виховання цікавить громадськість різних країн, зокрема і США. Можна отримати достатньо інформації щодо цих питань з педагогічних видань, періодичної преси, на конференціях та з інтернету, але ці відомості не завжди дають точне і достатнє уявлення про реальну діяльність педагога і дитини і про результати цієї діяльності.

Міжнародний освітній проект «Україна – США», який функціонує з 2011 року, створювався з метою практичного засвоєння стандартів педагогічної системи США через призму конкретного дитячого садка «Ворота знань» (штат Флорида, м Тампа). Метою було вивчення і можливе (доцільне) впровадження цього досвіду, його ідей в нашу освітню систему, в практику наших педагогів–дошкільників.

Дитячий садок «Ворота знань» входить до освітньо–виховного комплексу, в якому дитсадок – приватний, а школа державна, до того ж чартерна. У США відсутня єдина державна система освіти. Кожен штат має свої особливості. Навчання в Америці починається з 5 років, з «нульового» класу. Більшість дітей ходять в дошкільні відділення при школах (до 60%). Проте велика частина батьків вважає за краще приватні дитсадки.

Велика увага приділяється патріотичному вихованню. У кожній групі або класі обов'язково є національний прапор. День починається біля цього прапора, якщо звучить гімн, діти знають, як себе поводити, вони не бешкетують, слухають, а хто знає і підспіває. Американці люблять свою країну і про це заявляють відразу, коли їх запитують.

Безпеку дітей забезпечує охорона, зайти в школу сторонньому неможливо, потрібно отримати дозвіл. У кожному класі є внутрішній телефон для екстрених повідомлень. У дитсадку його в групах немає, тому що цей заклад невеликий, всього три групи.

Дітям дозволяється все (або багато), що не шкодить здоров'ю, тому що це набуття досвіду. Головний метод – переконання, а не покарання. З дітьми говорять постійно, обговорюють ситуацію з вихователем, ініціюють обговорення між дітьми. Якщо ситуація повторюється, дитину саджають на стільчик подумати на кілька хвилин (з огляду на ситуацію і вік).

Особливе завдання вихователя – навчити дітей сміливо висловлювати свої думки, розповідати (в школі є навіть такий спецкурс, де учнів навчають складати «спічі» щодо різних життєвих ситуацій). При цьому звертається увага на лексичний запас, на вимову звуків, інтонацію.

В Америці є цікавий, знайомий і нам, педагогічний символ – це відкрита долоня дорослого, звернена до долоні дитини. Що означає: «Я тут, щоб тобі допомогти».

Щодо наступності у роботі дитячого садка і початкової школи. Дуже тісна співпраця вихователів у садку (їх також називають вчителями) і педагогів початкових класів. Вихователі дуже уважно спостерігають за розвитком і особливостями кожної дитини і двічі на рік тестують їх. Варто звернути увагу на те, що тут спеціально, свідомо щорічно змінюють викладача в початкових класах для того, щоб діти здобували досвід спілкування з різними людьми.

Робота з батьками як в дитячому садку, так і в школі займає особливе місце. В основному, це індивідуальні форми роботи, навіть така форма, як загальні збори, а називається конференцією, проводиться в індивідуальній формі. Є й інші форми співпраці педагогів з сім'ями, зупинимось на одній, яка найбільше характеризує американський спосіб життя. Це – волонтерство, яке проникає в усі сфери життя, в т.ч. і в освітню. У дитячому садку волонтерство вітається, а в школі є обов'язковим (30 годин на рік). На батьківських конференціях батькам пропонується вказати, що саме вони можуть запропонувати. Це може бути: заняття оригамі, плетіння, заняття спортом, танцями, в школі – журналістика, приготування національних страв, організація відвідувань театрів, концертів, бібліотек, ферм, зоопарків, запрошення на свою роботу в аптеку, поліцейський відділок, магазин, робота на пришкольній ділянці, проведення розваг з національними або спортивними іграми тощо. Всі ці пропозиції збираються, складається робочий план його реалізації.

Цікавим може бути досвід цього дитячого садка з метою навчання дітей розповідати про себе, свої здібності, уподобання, хобі привселюдно, перед групою дітей, тобто робити презентацію самого себе. Декілька разів на рік (як правило, після канікул) проводиться такий захід під назвою «Покажи і розкажи». Діти готуються заздалегідь, часто з дорослими. Це можуть бути малюнки, аплікації, саморобки з природних або підручних матеріалів, гербарії, іграшки, домашні улюбленці.

У початкових класах ця робота ускладнюється. Наприклад, діти вибирають тему з предмета «Науки», самостійно її готують, якщо треба, то консультуються з учителем і батьками, і демонструють всьому класу. Ці навички дітям знадобляться, коли вони перейдуть в старші класи.

Звернемо увагу на організацію чергувань дітей. Є стенд з іменами і фотографіями дітей. Кожна дитина щодня отримує доручення, яке дитина намагається виконати якомога краще. Вихователь не забуває постійно дякувати кожному за добре і своєчасне виконання його прохання або доручення. Наприклад, один відповідає за порядок в книжковій шафі, інший в якійсь конкретній зоні, третій – закриває двері, коли всі йдуть на майданчик, четвертий стежить, щоб всі сіли в автобус, якщо їдуть на екскурсію, хтось включає або вимикає світло тощо. Таких завдань можна знайти безліч.

Це все виховує впевненість в собі, відповідальність за доручену справу, тобто розвиває особистість. Спілкуючись між собою і з дорослими, діти розвивають свою мову, не бояться ставити питання, навіть іноді недоречні, але при цьому не наражаються на глузування, вчаться дискутувати, відстоювати свою точку зору, не бояться сперечатися, а головне, не бояться помилитися.

Завдяки нашому Проекту і американські, і українські діти мають можливість ознайомитися з традиціями, звичаями, уподобаннями, музикою, казками, забавами, історією, природою, святами в інших країнах. Тим самим, Проект сприяє вихованню у дітей інтересу до людей та їх життя різних національностей, виховує доброзичливість і повагу до народів інших країн, гордість за свою країну.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борисова О. О., Борисова Н. В., Борисов С. І. Американський педагогічний досвід на українському ґрунті: монографія. SaintLeoUniversity, 2018. 184 с.
2. Борисова О.О. Особливості навчання дітей у США. *Наукові дослідження: матеріали всеукр. наук.–практ. конф.* Миколаїв: Барви України, 2011. С. 43–48.